

**Desafíos y Contradicciones del Monocultivo de Aguacate Hass en Colombia
desde la Perspectiva de la Ecología Política**

Jackeline Grisales Aristizabal

Luis Eduardo Restrepo Benavides

Presentado a:

Dr. REINALDO GIRALDO DIAZ

Facultad de Derecho y Ciencias Sociales

Ecología Política

Tercer Semestre Nocturno grupo 3BN

20 de noviembre de 2023

Desafíos y Contradicciones del Monocultivo de Aguacate Hass en Colombia desde la Perspectiva de la Ecología Política

Challenges and Contradictions of Avocado Monoculture in Colombia from the Perspective of
Political Ecology

Desafios e Contradições da Monocultura do Abacate na Colômbia desde a Perspectiva da
Ecologia Política

Resumen

Este ensayo examina críticamente la problemática del agua en Colombia desde la perspectiva de la Ecología Política, centrándose en el establecimiento del monocultivo del aguacate Hass (*Persea americana* Mill. cv. Hass). Se destaca la falta de políticas públicas y análisis integral en decisiones agrícolas, evidenciando la ausencia de consideraciones ambientales y sociales. Se aborda la contradicción entre las demandas internacionales y los impactos locales, destacando la insuficiencia de investigaciones sobre los efectos del monocultivo en la biodiversidad y la salud de los ecosistemas.

Palabras clave

Ecología Política, monocultivo de aguacate, impacto ambiental, biodiversidad, políticas públicas, agricultura sostenible.

Abstract

This essay critically examines the water problem in Colombia from the perspective of Political Ecology, focusing on the establishment of the avocado monoculture (Persea Americana Mill. cv. Hass). The lack of public policies and comprehensive analysis in agricultural decisions stands out, evidencing the absence of environmental and social considerations. The contradiction between international demands and local impacts is addressed, highlighting the lack of research on the effects of monoculture on biodiversity and ecosystem health.

Keywords

Political Ecology, avocado monoculture, environmental impact, biodiversity, public policies, sustainable agriculture.

Resumo

Este ensaio examina criticamente o problema da água na Colômbia desde a perspectiva da Ecologia Política, com foco no estabelecimento da monocultura do abacate (Persea Americana Mill. cv. Hass). Destaca-se a falta de políticas públicas e de análises abrangentes nas decisões agrícolas, evidenciando a ausência de considerações ambientais e sociais. A contradição entre as exigências internacionais e os impactos locais é abordada, destacando a falta de investigação sobre os efeitos da monocultura na biodiversidade e na saúde dos ecossistemas.

Palavras Chave

Ecología Política, monocultura do abacate, impacto ambiental, biodiversidade, políticas públicas, agricultura sustentável.

Introducción

El aguacate, arraigado en la historia de América, ha experimentado una transformación significativa en la era moderna, convirtiéndose en un componente esencial del mercado global. Este ensayo aborda la creciente tendencia del monocultivo de aguacate en Colombia y sus implicaciones desde la perspectiva de la Ecología Política. La falta de consideración integral en las decisiones agrícolas y la influencia de las demandas internacionales sin evaluar los efectos locales son aspectos centrales de esta problemática.

Reflexión

La revisión de literatura revela una carencia de análisis responsable sobre los costos ambientales asociados al monocultivo de este tipo de aguacate en Colombia. La falta de políticas públicas y el escaso respaldo financiero y técnico para pequeños y medianos productores plantean desafíos significativos. Además, la correlación entre las

tasas de ganancia y la pérdida de biodiversidad en los monocultivos resalta la necesidad de considerar las consecuencias a largo plazo.

Las perspectivas económicas formales, centradas en la exportación, pasan por alto las particularidades regionales y los impactos sobre la biodiversidad y las dinámicas locales. El monocultivo de este tipo de aguacate, al estar vinculado a estándares de manejo agronómico convencionales, limita la improvisación y la experimentación, perpetuando un modelo técnico-productivo que amenaza la salud de los ecosistemas.

La relación entre ganancias y pérdida de biodiversidad se manifiesta en la huella de carbono del monocultivo de aguacate Hass. Los enfoques positivistas, como la medición de la huella de carbono, revelan impactos negativos en el secuestro de carbono, planteando interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo.

La huella hídrica, derivada de prácticas convencionales en el suelo, sugiere un balance negativo en términos de agua. Las prácticas agroecológicas podrían mitigar las emisiones de CO₂, pero chocan con los intereses productivistas del monocultivo de aguacate. Esta situación compromete la disponibilidad del recurso hídrico en regiones donde el aguacate se ha establecido como cultivo dominante.

Además, la ausencia de investigaciones específicas sobre los efectos del monocultivo de aguacate en los recursos hídricos locales representa una laguna significativa en la comprensión de los impactos ambientales.

Conclusión

En Colombia, la falta de políticas públicas y apoyo técnico y financiero para el monocultivo de aguacate Hass plantea desafíos para los pequeños y medianos productores. La escasa consideración de criterios integrales dificulta la toma de decisiones acertadas, mientras que las investigaciones actuales se centran en un modelo técnico-productivo que amenaza la biodiversidad y la soberanía alimentaria.

El aumento de la producción de este tipo de aguacate, ligado a tecnologías costosas, excluye a los productores más pequeños. La falta de una política que garantice retribuciones ambientales y la ausencia de estudios sobre la pérdida de "intangibles" en el monocultivo plantean interrogantes sobre la sostenibilidad de este modelo, destacando la crisis ambiental global generada por la sociedad industrial avanzada.

La problemática del agua en el contexto del monocultivo de aguacate en Colombia revela desafíos significativos y consecuencias ambientales que merecen una consideración detenida. La expansión de este monocultivo, impulsado por las demandas internacionales y el auge del mercado global de frutas exóticas, plantea serias amenazas a la sostenibilidad hídrica y la salud de los ecosistemas locales.

Referencias Bibliográficas

1. Sánchez-Jiménez, W., & Ángel-Osorio J. (2022). Tendencias económicas y agroambientales del monocultivo del aguacate Hass en Colombia. *Libre Empresa*, 19(1), 67–80.
<https://revistas.unilibre.edu.co/index.php/libreempresa/article/view/9424>
2. Ayala Silva, T., & Ledesma, N. (2014). Tropical and subtropical fruit tree diversity in Mexico. *Scientia Horticulturae*, 179, 293-305.
3. Berger, R., & Wyss, E. (2021). Carbon Footprint Assessment. *Sustainability*, 13(9), 4999.
4. Costanza, R., & Mageau, M. (1999). What is a healthy ecosystem? *Aquatic Ecology*, 33(2), 105-115.
5. Gholamzadehmir, H., et al. (2019). Carbon Footprint Assessment in the Textile Industry: A Comprehensive Review. *Energies*, 12(8), 1548.